

Antoaneta Olteanu, *Mitologie română*, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2021, I, 509 p.; II, 354 p.; III, 421 p.;

Urmărindu-i, timp de un sfert de secol, demersul științific, nu ne surprinde că doamna Antoaneta Olteanu a tipărit această masivă lucrare, *Mitologie română* (Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021, I, 509 p., II, 354 p., III, 421p.), care a fost precedată de o serie de lucrări pregătitoare: *Ipostazele maleficului în medicina magică* (1998), *Metamorfozele sacrului. Dicționar de mitologie populară* (1998), *Mitologie comparată* (1998), *Școala de solomonie. Divinație și vrăjitorie în context comparat* (1999), *Calendarele poporului român* (1999, ed. a doua, 2009), *Dicționar de mitologie. Demoni, duhuri, spirite* (2004), *Reprezentări ale spațiului în credințele populare românești* (2009).

Trilogia de acum este, deci, „o sinteză a sintezelor”. După ce în volumul I are trei capitole de punere în temă, intitulate *Scurtă evoluție a credințelor mitologice*, *Mitul – încercări de definire* și *Studiul mitologiei în România*, urmează marile secțiuni: *Cosmogonia*, *Personaje mitologice in illo tempore*, *Timpul sacru și Spațiul sacru*, cel de al doilea volum examinează *Lumea demonilor* și *Universul fricilor*, iar cel de al treilea *Universul magiei*.

Autoarea se delimitează net de unele scrieri similare, atât față de aceea a lui Marcel Olinescu, *Mitologie românească* (1944), lucrare a unui amator, cât și de aceea a lui Romulus Vulcănescu, *Mitologie română* (1987), „o lucrare care debordează de originalitate, extrem de stufoasă, la propriu și la figurat, care nu face decât să te îndepărteze de realitățile mitologice țărănești și să te poarte pe urmele unui demers subiectiv, exclusiv original, al unui cercetător preocupat mai degrabă de filosofare, decât de analiza etnologică”. Celor mai mulți dintre antecesori le reproșează că n-au rămas strict la sursele de mare probitate: „Modul de abordare a surselor primare de mitologie românească din lucrări ale lui S.Fl. Marian, Tudor Pamfile și Elena Niculiță-Voronca nu i-au făcut pe mulți autori să se gândească la necesitatea realizării unei mitologii românești din perspectiva exclusiv folclorică, etnologică, mai toți fiind îmboldiți să identifice, înainte de a avea tabloul complet, «modul specific» de a gândi al țaranului român, subtilitățile sale filosofice”.

Nici cu un anumit tip de comparatism nu este de acord: „...pe urmele lui Mircea Eliade și ale interpretării sale hermeneutice a istoriei religiei, și alți cercetători români au dorit să prezinte aspecte mitologice numai în conjunctură cu reprezentările culte ale altor sisteme mitologice (comparându-se, de multe ori, aspecte incomparabile), pentru a se încadra astfel într-o companie selectă, aristocratică, nu în cea a mitologiilor țărănești, ci în seria majoră a marilor culturi. De comparatism în general lumea a cam fugit (în ultimii ani, dacă ne uităm la afirmațiile unor autori care au scris lucrări pe teme de mitologie sau magie, comparatismul apare drept ceva depășit, el impunându-se a fi înlocuit cu o interculturalitate, interdisciplinaritate de multe ori dubioasă). De aici numeroase afirmații hazardate de-a lungul timpului: nu putem avansa nicio trăsătură a sistemului nostru mitologic ca fiind originală, dacă nu știm foarte bine ce se întâmplă și în sistemele mitologice cu care a intrat în contact”.

Este reticentă în fața preocupării unora de a propune specificități: „Este extrem de greu să vorbim de niște mituri specific românești, în condițiile în care și substratul, indo-european, cu nuanțe traco-geto-dace, aluviunile slave și din partea altor popoare

migratoare, fondul creștin și precreștin (am în vedere credințele bogomile ce pot fi decelate și la noi) au marcat mai multe popoare din arealul în care s-a format poporul român și în care trăim și azi”. Mitologia românească își are și ea panteonul ei, „deloc rudimentar și bine documentat”.

Alte idei remarcabile ale cărții trebuie să fie subliniate. Aflată în fața unui mare număr de personaje mitologice, a ținut seama de natura labilă a acestora, de personajele hibride, chestiuni pe care le-a rezolvat prin gruparea acestor personaje „după funcțiile specifice, dominante”. Mitologia românească, „spre deosebire de mitologia clasică – scrie autoarea –, orientată spre transcendent, spre spiritualitatea pură, spre relevarea înaltelor zeități, și-a continuat și perfecționat practicile, strâns legate de un sistem de credințe deosebit de bogat, riguros structurat, care împletea transcendentul cu cotidianul dând astfel impresia unei forțe tangibile, accesibile și muritorilor. Constatăm, în același timp, în legătură cu ea, o anume nesistematizare a informațiilor. Nesistematizarea nu trebuie înțeleasă ca un semn al degenerării, ci are, probabil, o origine străveche”.

Apreciază că mitologia română are câteva trăsături ale ei: *personajele mitologice de factură patronală*, o foarte bogată *mitologie meteorologică*, prezența dominantă a unor duhuri ale casei *serpentiforme* și a centaurilor demonici, kallikantzaroi, karakangeoli, Sântoaderii.

Examinează și mutațiile care au avut loc în receptarea anumitor secțiuni ale mitologiei române. Există și în contemporaneitatea noastră o nevoie de mit, nu de miturile tradiționale, „în majoritatea lor căzute în uitare”, ci de mituri urbane. Sunt date ca exemple mutațiile suferite de vampiri, de strigoi. „În noile tradiții, vampirii originari sunt creați de vrăjitoare, descendenții lor apărând prin vampirizare succesivă”. De asemenea, imaginea vârcolacilor, „extrem de populari printre tinerii de azi, păstrează o sumă de trăsături tradiționale, dar dezvoltă elemente mai atractive, noi”.

Mitologie română, de Antoaneta Olteanu este structurată pe o bogată bibliografie, alcătuită din colecții de folclor și etnografie și din studii teoretice, la această din urmă secțiune fiind vădită îndreptarea sa și spre teoreticienii ruși.

Semnalăm câteva aspecte care trebuie să fie corectate într-o viitoare ediție a cărții. Mai întâi remarcăm greșita interpretare a unui text al lui Artur Gorovei, despre care citim în volumul I, pagina 145: „Prima cercetare cu caracter mitologic este realizată în anul 1909, *Zmei și zâne*”. Textul acesta nu este o *cercetare*, ci un *bas*m, creație personală a lui Gorovei. Acesta și-a dat seama, la reeditarea textului, că primul titlu era impropriu, și l-a numit acum *Poveste cu Făt-Frumos*. Face parte din categoria acelor pe care Ioan Șerb le-a inclus în *Antologia basmului „cult”* (I–II, 1968). Apreciem că într-o lucrare despre mitologia română, din orice unghi ar fi privită ea, nu pot lipsi câțiva autori: Petru Caraman cu studii precum *Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români. Contribuție la studiul mitologiei creștine în Orientul Europei*, în *Omagiu profesorului Ilie Bărbulescu* (Iași, 1933, p. 358–448) și *Asupra originii și genezei unor balade populare având ca subiect fapte extraordinare*, despre *Soarele și Luna*, baladă fantastică „în genul miturilor”. Petru Ursache se cuvenea să fie citat cu cartea despre Mircea Eliade și cu *Miorița. Dosarul mitologic*, amândouă reeditate. În prezentarea lui Ion Taloș lipsesc cărțile sale *Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine*, traduit par Anneliese et Claude Lecouteux (ELLUG, Université Stendhal, Grenoble, 2002, 214 p.), *Cununia fraților și Nunta Soarelui. Incestul*

zădărnicit în folclorul românesc și universal (2004), *Lupta voinicului cu leul. Mit și inițiere în folclorul românesc* (2007) și *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultura orală și scrisă în secolele XV–XX*. Prefață de Ioan Aurel Pop (2021).

De-a lungul anilor, câțiva specialiști au contribuit la restituirea unor lucrări ale înaintașilor S.Fl. Marian, Artur Gorovei, Tudor Pamfile, I.-A. Candrea, Elena Niculiță-Voronca ș.a. Edițiile sunt citate fără numele celor care le-au îngrijit. Dau doar un exemplu din multele posibile: Ruxandra Niculescu a reeditat cu mare probitate științifică, în 1978, lucrarea capitală a lui Lazăr Șăineanu, *Basmele române în comparațiune cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor romanice*. Nici numele editoarei, nici al autorului prefeței, Ovidiu Bârlea, nu sunt amintite.

În *bibliografia* autoarei figurează și titlul Iuliu A. Zanne, *Enciclopedia culturii populare românești*, cu mențiunea „ediție realizată de Antoaneta Olteanu, Ed. Paidea, 2018”. Titlu este incorect, Zanne n-a publicat niciodată un asemenea titlu. Cartea s-ar fi putut intitula, eventual, *Credințe mitice în „Proverbele românilor...”* pentru că, de fapt, cartea autoarei este o antologie pe o anumită temă. Sunt și unele titluri de cărți greșite. Cartea lui Ovidiu Papadima se numește *O viziune românească a lumii*, iar nu *asupra lumii*.

Neîncumetându-se să răspundă cu franchețe că avem mituri specific românești, autoarea nu are, în schimb, niciun dubiu când scrie că „Mi se pare mult mai corect să spunem, cu bucurie, că, în ciuda imaginii de mitologie difuză, pe care o oferă, la o primă vedere, mitologia românească, ea se dovedește a fi extrem de bogată, coerentă, bine structurată”.

Am scris de câteva ori despre cărțile doamnei Antoaneta Olteanu în *Dicționarul etnologilor români*, în ediția din 2006 apreciind că „lucrările sale impun prin vastitatea câmpului cercetat, amploarea problematicii, demers comparativist, cvasiabsent în studii asemănătoare”. Am preluat aprecierea în *Dicționarul general al literaturii române*, volumul M/O, 2019, p. 969–971. Cea mai recentă carte a sa îmi reconfirmă aprecierea.

dr. Iordan Datcu

Membbru titular al Uniunii Scriitorilor din România

Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária Pakucs-Willcocks, Nicoleta Roman, Michał Wasiucionek, *Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI–XIX*, București, Humanitas, 2021, 431 p.

Volumul *Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI–XIX* aduce în fața cititorului rezultatele proiectului de cercetare *Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe* (ERC-2014–CoG no. 646489), desfășurat pe parcursul a cinci ani în cadrul Colegiului Noua Europă din București și finanțat de European Research Council, programul Horizon 2020, rezultate obținute de membrii echipei: Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária Pakucs-Willcocks, Nicoleta Roman și Michał Wasiucionek, care, în cele șapte părți ale lucrării însoțite fiecare de „recomandări